

O'ZBEKISTON HARBIY

2025-YIL, 2-SON

Т
И
Б
И
Й
И
Қ
О
Т
И

«O‘zbekiston Harbiy Tibbiyoti» ilmiy-amaliy journali Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, Фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 29 августдаги № 01-07/1410/33 сонли маълумотномасига асосан, тиббиёт фанлари бўйича диссертациялар асосий илмий натижаларини чоп этиш тавсия этилган миллий илмий нашрлар рўйхатига киритилган.

Муассис:
ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ҚУРОЛЛИ КУЧЛАРИ ҲАРБИЙ
ТИББИЁТ АКАДЕМИЯСИ

Бош муҳаррир:
ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ МУДОФАА
ВАЗИРЛИГИ ТИББИЁТ БОШҚАРМАСИ БОШЛИГИ

Бош муҳаррир ўринбосари:
PhD, т/х полковниги АБДУЛАХАТОВ
БАХОДИР ШАРИФЖОНОВИЧ.

Масъул котиб:
PhD. ПЎЛАТОВА З.А.

**Ўзбекистон ҳарбий тиббиёти илмий-
амалий journalи Ўзбекистон
Республикаси Президенти
Администрацияси ҳузуридаги Ахборот
ва оммавий коммуникациялар
агентлигида 2022 йил 5 августдаги
1691-сонли гувоҳнома билан рўйхатга
олинган.**

Тахририят манзили:
Тошкент шаҳри,
Зиёлилар кўчаси, 4-уй
Телефонлар: (71) 262-42-41

Тахрир хайъати:

Т.ф.д, проф. Мухамедова М.Г.
Т.ф.д., проф. Миррахимова С.Ш.
Т.ф.д., проф. Эшбеков М.Э.
Т.ф.д., проф. Ибрагимов А.Ю.
Т.ф.д., проф. Каюмов У.К.
Т.ф.д., доц. Нуралиева Д.М.
Т.ф.д., доц. Хидоятова М.Р.
Т.ф.д., доц. Расулова З.Д.
Т.ф.д., доц. Раимкулова Н.Р.
Т.ф.д., Бозорова С.А.
Т.ф.н., доц. Рахимов А.Ф.
Т.ф.н., доц. Атамуродов Ш.И.
Т.ф.н., доц. Джаббаров А.М.
PhD., доц. Файзиёва Д.Б.
PhD., доц. Махмудова Н.Р.
PhD., доц. Буранкулова Н.М.
PhD., Расулов У.А.
PhD., Рустамов А.А.
PhD., Пўлатова З.А.
Т.ф.н., Мирзаев Д.А.
Т.ф.н., Ибрагимова Н.Х.
Т.ф.н., Нагаева Г.А.
Т.ф.н., Ачилов Ш.Ж.
Т.ф.н., Муродов Б.Х.
Т.ф.н., Таджибаев Х.П.
Доц. Нуруллаев А.Ж.
Катта ўқитувчи Халимов Б.Х.
Катта ўқитувчи Мусаева Г.И.
Дизайнер:
Райхона ОЧИЛОВА.

**Тахририятга юборилган мақола ва
қўлёзмаларда берилган
маълумотларнинг ҳаққонийлиги ва
ишончлилиги учун
тўлиқ жавобгарликни муаллифлар
ўз зиммасига олади.**

**Журнал 20.06.2025 йилда босмахонага
топширилди.**

Қоғоз бичими 60x84 1/8.
Офсет усулида босилди.
Шартли 6,75 босма табак.
**“Ўзбекистон Республикаси Ҳарбий тиббиёт
академияси”нинг босмахонасида чоп
этилди**

59.	МУХАММЕДОВА М.Г., НАСРИДДИНОВ А.Н., МУСАЕВА Г.И. ВНЕДРЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ КУРСОВ ПО ТАКТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЕ В МЕДИЦИНСКИЕ ВУЗЫ УЗБЕКИСТАНА	291
60.	МУХАМЕДОВА М.Г., КУЧКОРОВ Ш.Ш. ҲАРБИЙ ХИЗМАТЧИЛАРДА ОҒИР ИҚЛИМ ШАРОИТЛАРДА ГИПЕРТОНИЯ КАСАЛЛИГИГА ТАЪСИР ЭТУВЧИ ОМИЛЛАР ВА КОМОРБИД ҲОЛАТЛАР (АДАБИЁТЛАР ШАРҲИ)	295
61.	АВЕЗОВА ДИЛОРА БОТИРОВНА МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ЛЕГОЧНОЙ ТКАНИ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ В РАЗНЫЕ ПЕРИОДЫ (ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ)	302
62.	КАРИЕВ АБДУФАРРУХ ВАРИСОВИЧ, ЗОКИРХУЖАЕВ РУСТАМ АСРОЛОВИЧ ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ДИФФЕРЕНЦИРОВАННАЯ ТАКТИКА ЛАЗЕРНОГО ЛЕЧЕНИЯ ВТОРИЧНЫХ КАТАРАКТ В ДЕТСКОЙ ОФТАЛЬМОЛОГИИ	306
63.	AVEZOVA DILORA BOTIROVNA, MORPHOLOGICAL CHANGES IN THE LUNGS IN CHRONIC RENAL FAILURE (LITERATURE REVIEW)	311
64.	НАЗАРОВА Л.А. АБЛЯЗОВ О.В., УСМАНХАНОВ О.А. ОПТИМИЗАЦИЯ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ ЛЕЧЕНИЯ КРАНИОСИНОСТОЗА У ДЕТЕЙ НА ОСНОВЕ ПРЕДОПЕРАЦИОННОЙ МСКТ-ДИАГНОСТИКИ	314
65.	АЛИМОВА ШАХНОЗА АЗАМАТОВНА БУЙРАКНИНГ МОРФОЛОГИК ЎЗГАРИШЛАРИНИ ЭНЕРГЕТИК ИЧИМЛИК ТАЪСИРИДА ЎРГАНИШ	319
66.	АКРАМОВ О.З., АБЛЯЗОВ О.В., КАДЫРОВ Ш.У. НАВИГАЦИОННАЯ НЕЙРОХИРУРГИЯ У ДЕТЕЙ: ЗНАЧЕНИЕ МРТ В ПЛАНИРОВАНИИ ДОСТУПА К ОПУХОЛЯМ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН	326
67.	АЛИМОВА ШАХНОЗА АЗАМАТОВНА ЧАСТОТА И КЛИНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДНЕГО ОТИТА У БОЛЬНЫХ С ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ	332
68.	ТАШМАТОВ СУХРОБ АБДУРАШИДОВИЧ, МАГРУПОВ БАХОДИР АСАДУЛЛАЕВИЧ КОМПЛЕКСНЫЙ МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ И ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОПУХОЛЕЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА У ДЕТЕЙ В УЗБЕКИСТАНЕ	337
69.	AMONOV SAID JAMSHER O'G'LI BUXORO CHO'LLARIDA O'SUVCHI TEMIRTIKANNING JINSIY A'ZOLARNI ISHLASHIGA VA BERPUSHTLIKGA TASIRINI O'RGANISH	341
70.	РАЖАМАТОВ ТЕМУР РАИМЖАНОВИЧ ПРИМЕНЕНИЕ ЛОСКУТА ЖИРОВОЙ ЩЕКИ ПРИ ПЕРВИЧНОЙ И ВТОРИЧНОЙ ПАЛАТОПЛАСТИКЕ У ДЕТЕЙ: ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ	346
71.	АХМЕДОВА А.В. GESTATSION QANDLI DIABET VA ZAMONAVIY DIAGNOSTIKA VA DAVOLASHNING YANGICHA YONDASHUVI	351
72.	ABDULXAMIDOVA D.L., YUSUPOVA I.A. TASODIFIY YURAKDAN SODIR BO'LADIGAN O'LIM	355

астроцитомы — 14,9%. Эмбриональные опухоли (включая медуллобластомы) составили 18,2%, менингиомы — 6,5%, остальные типы — 3,9%.

Иммуногистохимический анализ выявил, что у 56 пациентов (36,4%) наблюдается высокая пролиферативная активность опухоли, подтверждённая экспрессией Ki-67 >10%. Из них 18 (32,1%) приходились на анапластические астроцитомы, а 14 (25%) — на медуллобластомы, что подтверждает агрессивный биологический характер этих форм. Положительная экспрессия GFAP обнаружена в 100% глиальных опухолей, Olig2 — в 81%, S-100 — в 78%, Synaptophysin — в 89% эмбриональных опухолей. CD34 оказался положительным у 46% образцов и ассоциировался с сосудистыми компонентами и анаплазией.

Генетический анализ показал наличие мутации BRAF V600E у 24 пациентов (15,6%) и мутации IDH1 у 14 (9,1%). Мутация BRAF достоверно чаще встречалась у пациентов с высокой экспрессией Ki-67 (в 83,3% случаев с BRAF+ опухолями индекс Ki-67 >10%).

Таким образом, полученные данные подтверждают необходимость внедрения комплексного подхода, включающего морфологическую, иммуногистохимическую и генетическую диагностику опухолей мозга у детей. Это позволит более точно определять биологический потенциал опухоли, индивидуализировать лечение и повысить выживаемость пациентов.

Литература

1. Аветисов С.Е., Троицкая И.П. Вторичная катаракта в детском возрасте: клиника, диагностика, лечение // Российская педиатрическая офтальмология. – 2021. – № 1. – С. 18–24.
2. Годфри К., Корбетт М. Клиническая офтальмология. – М.: Логосфера, 2017. – 468 с.
3. Ковалевский Е.И. Лазерная хирургия в офтальмологии. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 240 с.
4. Мамедов Э.М. Современные технологии лечения вторичной катаракты у детей // Вестник офтальмологии. – 2020. – Т. 136, № 4. – С. 45–50.
5. Сидоренко Е.И., Шехтер А.Б. Детская офтальмология. – СПб.: Питер, 2019. – 336 с.
6. Аветисов Э.С., Нестеров А.П. Болезни глаз у детей. – М.: Медицина, 2011. – 512 с.
7. Vasavada A.R., Nihalani B.R. Pediatric cataract surgery // Curr Opin Ophthalmol. – 2006. – Vol. 17(1). – P. 54–61.
8. World Health Organization. Global data on visual impairments 2010. – Geneva: WHO Press, 2012. – 23 p.
9. Awasthi N., Guo S., Wagner B.J. Posterior capsular opacification: a problem reduced but not yet eradicated // Arch Ophthalmol. – 2009. – Vol. 127(4). – P. 555–562.
10. Kugelberg M., Zetterström C. Pediatric cataract surgery: long-term follow-up of cases operated on between 1980 and 2000 // J Cataract Refract Surg. – 2002. – Vol. 28(9). – P. 1531–1535.

УЎК: 612.465+616.61-008.64+616-08-039.71

BUXORO CHO'LLARIDA O'SUVCHI TEMIRTIKANNING JINSIY A'ZOLARNI ISHLASHIGA VA BEPUSHTLIKGA TASIRINI O'RGANISH

AMONOV SAID JAMSHER O'G'LI,

Buxoro davlat tibbiyot instituti

Annotatsiya. Jamiyatning eng kichik tarmog'i xisoblangan minidavlat—oilalarda janjallar, turli kelishmovchiliklarning asosiy ildizi farzandsizlik tufayli kelib chiqadi. Oiladagi farzandsizlikka esa ayol yoki erkak organizmidagi jinsiy etishmovchilik sababli sodir bo'ladi. Ta'kidlash joizki, ayollar kasalligi atigi beshdan ikki foiz juftliklarning farzandli bo'la olmayotganiga sabab bo'ladi. Deyarli yarmida bu holatlarga aybdor erkaklar bo'lishadi. Qolgan oltidan bir holatda esa juftliklar organizmi bir-biriga to'g'ri kelmasligi, ya'ni bepushtlikning

immunologik va boshqa noyob shakllari bilan bog'liq. Urug'lanish uchun zarur bo'lgan hujayra erkak organizmi tomonidan ishlab chiqiladi va barchaga ma'lum bo'lganidek, bu spermatozoiddir [1]. Erkaklar bepustligi – bu nafaqat muhim tibbiy muammo, balki rivojlangan davlatlarda dolzarb ijtimoiy masala hisoblanadi. Zamonaviy tibbiyotning yetarli darajada rivojlanganligiga qaramay, erkaklarda bepustlik sababini aniqlash ko'p hollarda imkonsiz bo'lib qolmoqda. Zamonaviy davo vositalari sifatida esa dorivor o'simliklarda etibor ortmoqda. Ularning kansirogen tasiri kam bo'lib organizmga yaxshi so'rilishi va yuqori effektivligi bilan ajralib turibti. Buxoro mintaqasida o'suvchi dorivor giyohlar turi juda ko'p bo'lib ular orasida jinsiy faoliyatga va spermatogenezga tasir etuvdi dorivor o'simliklar ham talaygina. 1980-yil kuzning boshlanishi Abdusamad g'o'zapoyani defalatsiya qilayotgan uchoq ortidan quvayotib oyog'iga qanaqadir qattiq tikan kirib ketdi. Latif tabibga borishdi, chunki, barcha shifokorlar markazda bo'lib, oq oltin terimi payti kim markazga chiqsa raisdan rossga gap eshitardi. Latif tabib esa avaylab urug'ni ajratib olib yuvib ko'zachaga solar ekan, Abdusamadga kulimsirab qarab buni eslab qol. Urug'i temirday qattiq shuning uchun giyoh temir tikan. Agar kasal bo'lsanggu tabibga bora olmasang shuni qaynatib ich 1001 dardga davo bu—dediyu birdan mayus tortib— bu yerlarda kamayib qoldi. Urug'i pishmay yovvoyi o't deb yulib tashlashyapti dedi. Bobomning xotiralari kichik asarlar to'plamidan parcha. Temirtikan o'simligini o'rganish tarixi 1930 yillarga boshlangan bo'lib Rossiya, Erongi navlari keng o'rganilgan.

Kalit so'zlar: bepustlik, urug' hujayrasi, fitoterapevtik o'simliklar.

Аннотация. Корень ссор и различных разногласий в самых малых ячейках общества – мини-государствах, то есть в семьях, часто заключается в отсутствии детей. Бесплодие в семье может быть связано с нарушением половой функции как у женщин, так и у мужчин. Следует отметить, что женский фактор является причиной бесплодия лишь в 20% (двух из десяти) случаев. В почти половине всех случаев причиной являются мужчины. В одной из шести пар бесплодие обусловлено иммунологическими и другими редкими формами несовместимости организмов.

Клетка, необходимая для оплодотворения, вырабатывается мужским организмом и, как известно, это сперматозоид [1].

Мужское бесплодие – это не только важная медицинская проблема, но и актуальный социальный вопрос в развитых странах. Несмотря на достаточный уровень развития современной медицины, во многих случаях установить причину мужского бесплодия не удаётся. В качестве современных методов лечения всё больше внимания уделяется лекарственным растениям. Они обладают низкой канцерогенностью, хорошо усваиваются организмом и отличаются высокой эффективностью.

В Бухарском регионе произрастает множество лекарственных растений, среди которых есть немало таких, что оказывают влияние на половую функцию и сперматогенез.

В начале осени 1980 года Абдусамад, догоняя телегу, перевозящую хлопковые стебли, уколол ногу каким-то острым шипом. Обратиться к врачу тогда было сложно – все специалисты были заняты в центре, а в разгар сбора «белого золота» за самовольный выход в город можно было сильно нарваться на выговор от председателя. Поэтому они пошли к Латифу-табибу. Табиб аккуратно вынул семя, промыл и положил в глиняный сосуд. Улыбнувшись Абдусамад, он сказал: «Запомни это. У этого растения очень твёрдое семя, как железо, потому его называют темиртикан. Если заболеешь и не сможешь попасть к врачу — отвар этого семени — лекарство от тысячи болезней». Вдруг он загрустнел и добавил: «Но сейчас его становится всё меньше. Люди вырывают растение, не дожидаясь созревания семян, считая его сорняком».

(Отрывок из сборника рассказов воспоминаний моего деда.)

Изучение растения темиртикан началось в 1930-х годах. Наиболее полно были исследованы его сорта, произрастающие в России и Иране.

Ключевые слова: бесплодие, половые клетки, фитотерапевтические растения.

bo'yicha nuqsonlarga ega. erkaklar sekretor bepustligi asosida tuxumdonga u yoki bu darajada ta'sir o'tkazish yotadi. Bepushtlikning obturasion shaklida spermatozoidlarning bir yoki ikkala tomondagi urug' chiqaruvchi yo'ldan harakatlanishi mushkullashadi[3]. Erkak bepustligining etiopatogenezi va diagnostikasiga oid asosiy masalalarni tahlil qilish maqsadida maxsus adabiyotlar sharhi o'tkazildi. Tahlil natijalariga ko'ra, erkaklar bepustligining barcha shakllari ikki asosiy guruhga ajratiladi: **Sekretor bepustlik, ekskretor bepustlik va birgalikda, ya'ni kombinatsiyalashgan patologiya** sifatida kuzatiladi [4].

Davo choralari ham bu uch guruhga mos xolda olib boriladi. Sekretor bepustlikda asosan tarkibida spermatogenezni kuchaytiruvchi rux, mis, kumush va oltin saqlovchi preparatlar yoki tarkibida shu mikroelementlarni saqlovchi dorivor giyohlardan foydalanilsa. Ekskretor bepustlikdan davo ikki xil bo'lib konservativ va xirurgik davo choralari qo'llaniladi. Bunda "tubuli contorti"dan boshlab toki tashqi siydik chiqaruv kanaligacha bo'lgan masofa to'liq o'tkazuvchanligi tekshiriladi va yallig'lanish hisobiga sodir bo'lgan giperemiya va tumor-

mahalliy shishni kamaytirishga agar chandiqli hosila bo'lsa operativ davoga murojaat qilingan.

Spermatogenezga tasir qiluvchi dorivor o'simliklar orasida eng mashhuri va davo samaradorligi yuqoriligi bilan temirtikan-Tribulus terrestris alohida ahamiyatli bo'lib o'zbekistonning cho'l mintaqalarida bu o'simlik keng tarqalgan. Tribulus terrestris o'simligini o'rganish tarixi 1930 yillarda boshlangan bo'lib Rossiya, Eron, Arab davlatlaridagi va qo'shni mamlakat Afg'onistonda o'suvchi navlari keng o'rganilgan. Mamlakatimizda erkaklar va ayollar bepustligi qo'llaniladigan Bio-maral, BioTribesteron, Trispen, Tribesten va boshqa tarkibida Temirtikan bo'lgan kapsulalar ishlatiladi. Bodybuilding va og'ir atletikada esa Now Foods Tribulus-1000, California Gold Nutrition Tribulus-1000, nutriverson DARK Tribulus Terrestris, VPLab Tribulus Terrestris, BodyStrong Tribulus Terrestris-1000, USN Tribulus-500, Osavi Tribulus Terrestris kabi tarkibida Tribulus terrestris bo'lgan maxsus qo'shimchalar istemol qilishadi. Albatta bu maxsulotlar chet eldan ishlab chiqarilgan va qadoqlangan bo'lib yaxshi davolashi hamda anchagina qimmatligi bilan ham ajralib turadi.

Tadqiqot materiali va natijalari

Labaratoriya sharoitida boqilgan zotsiz oq kalamushlarning 12 oylik 18dona erkak jinslilari ajratib olindi. Va uch guruhga bo'linib birinchi guruhimizga mahalliy Abdusalom-Neqqadam fermer xo'jaligi yerlaridagi Tribulus

Terreatris o'simligi to'liq holda qurutilib keyin kukun xoliga keltirildi va 500mgdan ovqatiga qo'shib berildi.

Ikkinchi guruhimizga esa erkaklar bepustligida qo'llaniladigan tarkibida 500mg

Tribulus Terrestris saqlovchi kapsula ochib ovqatiga qo'shib berildi. Uchinchi guruh esa odatiy ovqatlar bilan boqildi.

No	Mahalliy o'simlik kukuni	Sotuvdagi preparat	Dori berilmagan guruh
18	6	6	6

15 kun davomida zotsiz oq kalamushlar kuzatildi. Natijada mahalliy tribulis terrestris va sotuvdagi tribulis terrestris istemol qilgan kalamushlar aktivligi oshib bordi control guruhimizda esa qarilik alomatlari yaqqol kuzatildi. Tajriba 2 bosqichida to'rt-to'rtyarim oylik moda kalamushlar orasiga tasodifiy tanlash orqali birinchi va ikkinchi guruhdagi nar kalamushlar qo'yib yuborilganda

juftlashish sodir bo'lib birinchi guruh nar kalamushdan otalangan to'rt moda kalamushdan 20ta sog'lom nasil olinsa. Ikkinchi guruh nar kalamushida otalangan 5 moda sichqondan 27ta sog'lom nasl olindi. Uchunchi guruh nar kalamushimiz moda kalamushlarga nisbatan etiborsiz holda ekanligi aniqlandi.

Bu yerda ikkinchi guruhimizda sotuvdagi preparatda qo'shimcha rux, mis va boshqa turdagi spermatogenezga tasir qiluvchi moddalar borligi sababli yuqori natijani qayt etgan bo'lsa ham. Mahalliy o'zbekiston cho'lida o'suvchi Tribulis Terrestrisning dorovor xususiyati yuqori ekanligi qayt etildi.

Xulosa

Afuf Abdulkarim Bashar 2019 yilda Tribulus terrestrisning Eronda, Rossiya federatsiyasida, Suriya va Afg'onistondagi navlarini tarkib jihatdan o'rgangan ularning deyarli bir xil ekanligini aniqlagan. Yana bir ko'zdan chetga qolayotgan bir holat borki organizm yashayotgan muhitda o'sayotgan dorivor o'simliklar yer yuzasining boshqa yuzasida o'sayotgan shu turdagi giyohga qaraganda tezroq va yaxshiroq so'riladi. Bu

holat yuqorigadi tajribada ham qayt etilgan. Bu masalaning birinchi tomoni bo'lib Tribulus terrestrisning mahalliy sharoitda ishlab chiqarish mamalakatning moddiy potensialini chetga chiqib ketishiga yo'l qo'ymaydi

Adabiyotlar sharxi

1.Nasirova, X. K. (2021). Bepushtlik modulyatorlarining ahamiyatini o'rganish va gipofiz adenomalarida homiladorlikni olib borishni takomillashtirish.

2.Абдуллаева, М. А., Содықов, И. Ш., Шодыева, Ш. Ш., & Олимова, А. З. (2013). Факторы риска острого инфаркта миокарда у больных молодого и среднего возрастов. Биология ва тиббиёт муаммолари, (4.1), 3.

3.Scientific progress volume 2 | ISSUE 7 | 2021 ISSN: 2181-1601 Uzbekistan www.scientificprogress.uz Page 499